

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ

ANALYSIS OF MODERN METHODS OF NEUTRALIZATION OF OILY WASTE

КОЛОДНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
Дальневосточный Федеральный Университет.

KOLODNITSKY ALEXANDER SERGEEVICH,
Far Eastern Federal University.

В статье рассматриваются основные методы переработки и обезвреживания нефтесодержащих отходов, оказывающих значительное негативное влияние на окружающую среду. Приведена классификация нефтесодержащих отходов, основные технологические процессы, способствующие их образованию. Охарактеризованы доступные методы, их разновидности, преимущества и недостатки, условия применимости, в зависимости от источника образования нефтешлама. Указаны факторы, влияющие на выбор метода переработки НСО, а также возможности повышения эффективности реализации данных методов. В качестве примера, приведено современное устройство, включение которого в технологическую схему предприятия способно упростить процесс переработки нефтяных отходов. В результате определены основные методы переработки нефтешламов, выявлена возможность использования методов для различных ситуаций образования отходов, а также подчеркнута большая эффективность использования современных технологий утилизации по сравнению с традиционными, устаревшими методами.

The article discusses the main methods of processing and neutralization of oily waste that have a significant negative impact on the environment. The classification of oily waste and the main technological processes contributing to their formation are given. The available methods, their varieties, advantages and disadvantages, and conditions of applicability are characterized, depending on the source of oil sludge formation. The factors influencing the choice of the NSO processing method, as well as the possibilities of improving the effectiveness of the implementation of these methods, are indicated. As an example, a modern device is given, the inclusion of which in the technological scheme of the enterprise can simplify the process of processing oil waste. As a result, the main methods of oil sludge processing were identified, the possibility of using methods for various waste generation situations was revealed, and the greater efficiency of using modern recycling technologies compared with traditional, outdated methods was emphasized.

Ключевые слова: нефтешлам, нефтесодержащие отходы, декантер, гидрофобный порошок, центрифугирование.

Key words: oil sludge, oily waste, decanter, hydrophobic powder, centrifugation.

Технологическое развитие нефтегазового сектора оказывает значительное влияние на объем добычи, транспортировки, хранения и переработки данного вида сырья. В свою очередь эти операции неизбежно сопровождаются образованием большого количества нефтесодержащих отходов, сбор и обезвреживание которых регулируются рядом нормативных актов [1].

Самым распространенным методом утилизации является захоронение на специально

отведенных местах-свалках [2]. Однако применение данного метода ограничивается требованиями по охране окружающей среды, анализ развития которых показывает тенденцию их ужесточения с каждым годом [4].

Данный фактор вынуждает искать новые способы утилизации нефтесодержащих отходов, среди которых наиболее перспективными являются технологии, позволяющие при переработке НСО получать материалы для производства других продуктов и ресурсов. Таким образом, необходимо изучить современные способы обезвреживания НСО, их отличительные особенности, сферу и принципы применения, а также перспективы развития в рамках полезного использования в нефтегазовом секторе.

Необходимо отметить, что согласно ГОСТ Р 56828.43-2018, нефтесодержащие отходы (НСО) представляют собой различные по составу и физико-химическим свойствам отходы, содержащие углеводородные смеси, образующиеся в процессах хранения, транспортировки и использования нефти и нефтепродуктов, в том числе при зачистке средств транспортировки и оборудования для хранения и использования нефти и нефтепродуктов, а также при очистке нефтесодержащих сточных вод. Подробная классификация источников образования НСО представлена в таблице 1.

В свою очередь, утилизация нефтесодержащих отходов представляет собой извлечение из нефтесодержащих отходов нефти или нефтепродуктов с последующим их использованием для производства нефтепродуктов, продукции из нефтесодержащих отходов, кроме нефтепродуктов. [3]

Обезвреживание нефтесодержащих отходов – воздействие на нефтесодержащие отходы, направленное на минимизацию в них содержания нефти или нефтепродуктов, иных токсичных соединений с целью снижения степени их негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

Таблица 1. Классификация НСО по источнику образования

Технологическая операция	Бурение скважин	Добыча нефти и газа	Транспорт и хранение нефти и газа	Переработка нефти и газа	Ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов
Образующийся НСО	Буровые растворы и отходы при их приготовлении	Нефтешламы	Нефтешламы	Нефтешламы	Нефтезагрязненный грунт
	Буровые сточные воды	Жидкие отходы с высоким содержанием НП	Нефтесодержащие воды	Кубовые остатки процессов нефтепереработки	Отработанные сорбирующие материалы
	Буровой шлам	Сточные воды	Нефтесодержащие отходы после зачистки оборудования		Отработанные боновые заграждения
	Отходы при обслуживании оборудования	Отходы при обслуживании оборудования	-	-	-

Приведенная классификация позволяет выделить придонные нефтесодержащие отходы, образующиеся при оседании на дно различных водоемов, резервуарные, образующиеся при транспортировке и хранении нефтепродуктов в специальных резервуарах в результате воздействия на них окружающей среды, а также грунтовые, образующиеся при разливах нефти и нефтепродуктов.

В свою очередь, при выборе метода обезвреживания отходов следует учитывать ряд их свойств, среди которых содержание воды, мех. Примесей, количества углеводородов и пр. Среди наиболее применяемых в настоящее время методов переработки НСО выделяют: термический, механический, химический, биологический виды, каждый из которых имеет положительные и отрицательные стороны.

Термические способы получили наиболее широкое распространение. Наиболее часто встречаются три метода: сжигание, пиролиз и газификация, среди которых первый встречается наиболее часто.

Сжигание – наиболее популярный способ термической переработки, представляющий собой тепловое воздействие на нефтешламы, с попутным выделением тепла отходящих газов, которое можно использовать для генерации электроэнергии, нагрева воды и т.д. Однако сжигание часто сопровождается выбросом в атмосферу токсичных веществ и вредных примесей [7].

Химические способы реализуются с применением специальных реагентов, способных изменять свойства НСО с образованием новых материалов, применяемых в других отраслях. Так, при использовании данного способа возможно получить гидрофобный порошок, широко применяемый в строительстве дорог.

Биологические методы реализуются с применением бактерий и микроорганизмов, способных перерабатывать НСО посредством биохимических реакций.

Физические методы основаны на разделении смеси на отдельные фазы. Данные методы реализуются в нескольких различных вариантах, представленных в таблице 2.

Таблица 2. Разновидности физического метода обезвреживания нефтешламов

Подвид физического метода	Преимущества	Недостатки
Гравитационное отстаивание	Не требует больших капитальных и эксплуатационных затрат; может быть составной частью комбинированного физико-химического метода.	Низкая эффективность разделения и длительность процесса; область применения ограничена; большой объем образуемых остатков
Центрифугирование	Возможность интенсификации процесса; может быть составной частью комбинированного физико-химического метода.	Требуется специальное оборудование (гидроциклоны, сепараторы, центрифуги)
Фильтрация	Сравнительно низкие затраты; высокая степень надежности метода	Низкая пропускная способность;
Экстракция	Не требуется сложное оборудование.	Дорогостоящий растворитель, необходимость его дальнейшей регенерации

Физико-химические методы основаны на применении специальных ПАВ, способных изменять состояние и структуру частиц в водной и нефтяных фазах.

Каждый из перечисленных способов имеет свои достоинства и недостатки, приведенные в таблице 3 [5].

Таблица 3. Характеристики методов переработки нефтешламов

Метод	Разновидность метода	Преимущества	Недостатки
Термический	Сжигание в печах различных конструкций	Высокая эффективность обезвреживания, применимо для многих видов отходов	Большие затраты по очистке и нейтрализации дымовых газов
	Пиролиз	Высокая степень разложения, возможность использования продуктов разложения	Высокие материальные и энергетические затраты
	Электроогневое сжигание	Создаются практически идеальные условия горения пламени сжигаемых отходов, высокая степень очистки дымовых газов	Высокие материальные и энергетические затраты
Физический	Гравитационное отстаивание	Не требует больших капитальных и эксплуатационных затрат	Низкая эффективность разделения
	Разделение в центробежном поле	Возможность интенсификации процесса	Требуется специальное оборудование (гидроциклоны, сепараторы, центрифуги), дороговизна оборудования
	Разделение фильтрованием	Сравнительно низкие затраты, высокая степень надежности, высокое качество целевых продуктов, менее требователен к качеству сырья	Необходимость смены и регенерации фильтрующихся материалов, образование не утилизируемых остатков
	Кавитационное обезвоживание	Экономически эффективный, снижение содержания остаточной воды в 2-3 раза	Необходимость поддержания перепада давлений на аппарате не ниже определенных значений
	Виброкавитационное измельчение	Низкие энергозатраты, высокая степень эффективности, возможность утилизации разных по составу нефтешламов, в том числе и донных	Затраты на оборудование
Химический	Химическое капсулирование загрязняющих веществ гидрофобными реагентами на основе оксида кальция	Простота технологии, быстрота утилизации, высокая эффективность процесса, возможность использования продуктов утилизации в качестве вторичных материальных ресурсов	Высокий расход реагентов на тонну нефтешлама, стоимость реагентов
Физико-химический	Применение специально подобранных ПАВ (дезмульгаторов, диспергаторов)	Возможность интенсификации процессов при введении небольших количеств добавок	Высокая стоимость реагентов, требуется специальное дозирующее и перемешивающее оборудование, образуются не утилизируемые остатки
	Виброкавитационная экстракция (промыв с ультразвуком)	Выход товарной нефти, возможность утилизации грунтов	Высокие эксплуатационные расходы, необходимость использования реагентов
Биологический	Биоразложение с применением специальных штаммов бактерий	Возможность интенсификации процесса, требуются незначительные капитальные и энергетические затраты	Требуется значительная подготовка земельных участков и специальное оборудование
	Биоремедиация	Восстановление почвенного покрова	Необходимость организации полигонов, строгая зависимость от температурных условий
	Засевание растениями	Восстановление почвенного покрова	Длительность процесса, требования к природным условиям

Выбор метода зависит от технической оснащенности предприятия, а также характеристик нефтесодержащих отходов. Необходимо подобрать метод, который будет в полной мере соответствовать требованиям охраны окружающей среды и при этом обладать достаточной эффективностью.

Для повышения эффективности переработки данные методы объединяют в комплексы, которые сочетают в себе дегазацию, отстаивание, фильтрацию, осушку и т.д.

Анализ отличительных особенностей, преимуществ и недостатков рассмотренных методов позволяет выделить основные способы переработки нефтешламов. Так, НСО, собран-

ные в процессе очистки хранилищ нефтепродуктов, часто разделяются на фазы: нефть, вода, мех, примеси. Для этого комбинируются физический и химический способы. Однако данная технология сложна и невыгодна.

Наиболее простыми способами является использование НСО со смесями различных веществ в качестве котельного топлива или прямая утилизация при изготовлении дорожных материалов [6].

Для обработки нефтяных шламов также можно использовать декантерные центрифуги [8], которые работают за счет высокоскоростного вращения цилиндрического барабана с большим отношением длины к диаметру. Фактор разделения колеблется в пределах от 300 до 3574 G. Внутри барабана находится шнек, который постоянно выводит твердые частицы. Сырье поступает в барабан через трубу, затем его движение ускоряется с помощью специального устройства. Твердые частицы осаждаются на стенках барабана из-за центробежной силы. Шнек и барабан вращаются с разной скоростью в одном направлении, что заставляет твердую фазу перемещаться в коническую секцию. Затем она выгружается через отсеки удаления твердых частиц. Разделение на две жидкие фазы происходит по всей длине цилиндрической секции барабана. Очищенная тяжелая и легкая жидкости отводятся из барабана через два комплекта трубок уровня.

Рис. 1. Декантер для переработки нефтешламов

Таким образом, рассмотренные современные методы утилизации и обезвреживания нефтешламов являются перспективной альтернативой традиционному способу – захоронению. С каждым годом растут требования по охране окружающей среды, следовательно, растет необходимость в улучшении технологических процессов ликвидации отходов. Современные методы и оборудование позволяют не только обезвредить нефтешламы и, тем самым, снизить ущерб экологии, но и полезно использовать продукты переработки нефтешламов или энергию, образующуюся в процессе утилизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Петровский Э.А., Соловьёв Е.А., Коленчуков О.А. Современные технологии переработки нефтешламов // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. 2018. № 4. С. 124-132.
2. Компания ИТОРФ. Утилизация нефти и мусора // Технический информационный документ. 2016. URL: <https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1717302962> (дата обращения: 02.06.2024).
3. Мелентьева Е.Н. Обращение с отходами нефтегазодобывающей отрасли: состояние и пер-

спективы / Е.Н. Мелентьева, А.В. Румянцева // Система управления экологической безопасностью: сборник трудов XVII международной научно-практической конференции, посвященный различным теоретическим и практическим аспектам экологической безопасности : научное электронное текстовое издание, Екатеринбург, 19-20 мая 2023 года / Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Кафедра экономики природопользования. Екатеринбург: Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 2023. С. 66-71.

4. Потапов Е.А. Анализ стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления до 2030 года // Вопросы российской юстиции. 2021. № 13. С. 98-106.

5. Литвинова Т.А. Современные способы обезвреживания и утилизации нефтесодержащих отходов для ликвидации загрязнения окружающей среды // Кубанский государственный технологический университет. 2016. № 123. 15 с.

6. Турсунов Б.Ж. Анализ методов утилизации отходов нефтеперерабатывающей промышленности // Scientific progress. 2021. №4. С. 669-674.

7. Самигуллина Л.М. Сравнительный анализ термических методов утилизации нефтешламов // Молодой ученый. 2022. № 45 (440). С. 255-257

8. Официальный сайт НПО «Декантер». Домодедово. URL: <http://www.dekanter.ru> (дата обращения: 02.06.2024).

© Колодницкий А.С., 2024.